

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi. – Toshkent, 2021.
3. Abdumalikov I., G'ulomjonov O. Ta'limda innovatsiyalar va raqamli rivojlanish. – Andijon: ADU, 2024.
4. UNESCO. Global Education Monitoring Report. – Paris, 2023.
5. OECD. Digital Education Outlook. – Paris, 2022.
6. Dewey, J. Democracy and Education. – New York: Macmillan, 1916.
7. Freire, P. Pedagogy of the Oppressed. – London: Bloomsbury, 2000.
8. Mishra, P. & Koehler, M. Technological Pedagogical Content Knowledge Framework. – USA, 2009.
9. European Commission. Digital Education Action Plan (2021–2027). – Brussels, 2021.
10. O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi hisobotlari, 2024.

KONSTITUTSIYA-MILLATLARARO TOTUVLIK VA HAMJIHATLIK ASOSI

Ikromov Xayrullo Orifjonovich

Andijon davlat pedagogika instituti dotsenti (PhD)

Ibroximov Xidir Ashrapovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Milliy g'oya, va ma'naviyat asoslari huquq ta'limi yo'nalishi talabasi

Annotatsiya

Ushbu ilmiy maqolada O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining millatlararo totuvlik, ijtimoiy barqarorlik va milliy birlikni ta'minlashdagi o'rni tahlil qilinadi. Maqolada Konstitutsiyaning inson huquqlari, erkinlik, tenglik va bag'rikenglik tamoyillariga asoslangan g'oyalari huquqiy-nazariy jihatdan yoritilgan. Shuningdek, millatlararo siyosatni amalga oshirishda Konstitutsiyaning yetakchi roli, xalqaro huquqiy normalar bilan uyg'unligi va yangi tahrirdagi insonparvarlik yondashuvlari ilmiy asosda tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, millatlararo totuvlik, hamjihatlik, bag'rikenglik, inson huquqlari, barqarorlik, tinchlik.

Annotation

This scientific article analyzes the role of the Constitution of the Republic of Uzbekistan in ensuring interethnic harmony, social stability, and national unity. It focuses on the constitutional principles of human rights, equality, and tolerance, as well as the harmony between national policy and international norms. The study also examines the humanistic and democratic approach of the renewed 2023 Constitution.

Keywords: Constitution, interethnic harmony, unity, tolerance, human rights, stability, peace.

Аннотация

В научной статье анализируется роль Конституции Республики Узбекистан в обеспечении межнационального согласия, социальной стабильности и национального единства. Рассматриваются конституционные принципы прав человека, равенства и толерантности, их гармония с международными нормами и гуманистический подход новой редакции Конституции 2023 года.

Ключевые слова: Конституция, межнациональное согласие, единство, толерантность, права человека, стабильность, мир.

Kirish

Konstitutsiya har bir suveren davlatning siyosiy-huquqiy, ijtimoiy va ma'naviy hayotining poydevoridir. U xalq irodasining ifodasi, davlat va jamiyat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni belgilovchi bosh hujjatdir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi esa o'zining insonparvarlik mohiyati bilan nafaqat davlat boshqaruvi tizimini, balki jamiyatdagi millatlararo totuvlik va ijtimoiy birdamlikni ham kafolatlaydi.

Jahonda turli millat vakillarining bir mamlakatda tinch-totuv yashashlari, umuminsoniy bag'rikenglik tamoyillarini rivojlantirishga intilishlari yangi asrga xos xususiyat hisoblanadi. Jamiyat taraqqiyotida turli millat va elatlar huquqlari, manfaatlari ta'minlanishi, ularning tili, madaniyati va tarixiga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo'linishi demokratik islohotlar jarayonida muhim jihatlardandir.

O‘zbekiston ko‘p millatli mamlakat bo‘lib, 130 dan ortiq millat va elat vakillari tinch-totuv yashaydi. Har bir millat o‘z tili, madaniyati, an‘analarini erkin rivojlantirish huquqiga ega. Shu bois Konstitutsiya nafaqat siyosiy barqarorlikni, balki millatlararo hamjihatlikni ta‘minlovchi omil sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev ta‘kidlaganidek:

“Konstitutsiya – xalqimizning erkinligi, tinchligi va kelajagi kafolatidir. U har bir fuqaroning sha‘ni va qadr-qimmatini himoya qiluvchi eng oliy hujjatdir.”
(Mirziyoyev Sh.M., Yangi O‘zbekiston strategiyasi, 2022)

Konstitutsiyaning millatlararo totuvlikni ta‘minlashdagi huquqiy asoslari

Konstitutsiyaning 18-moddasida aniq belgilanganidek, “O‘zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar irqi, millati, dini, tili, jinsi, ijtimoiy kelib chiqishi, e‘tiqodi yoki shunga o‘xshash belgilaridan qat‘i nazar, teng huquqlidirlar.” Bu norma millatlararo totuvlikning konstitutsiyaviy kafolatidir.

Konstitutsiya, shuningdek, 8-moddada “O‘zbekiston xalqining yagona davlat hokimiyati manbai” sifatida e‘tirof etadi. Bu, o‘z navbatida, barcha millat va elat vakillarining umumiy fuqarolik asosida birlashishini bildiradi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi xalqaro huquq me‘yorlari bilan uyg‘un holda ishlab chiqilgan. Bosh qomusimizda O‘zbekiston xalqini millatidan qat‘i nazar O‘zbekiston fuqarolari tashkil etishi muhrlab qo‘yilgan. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi o‘zining hududida yashovchi millat va elatlarning tili, urf-odati va an‘analariga hurmat bilan munosabatda bo‘lishini, ularni rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratilishini e‘lon qilgan va kafolatlagan. Chindan ham, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi Muqaddimasida O‘zbekiston xalqi ushbu Konstitutsiyani «fuqarolar tinchligi va milliy totuvligini ta‘minlash maqsadida» qabul qilgani alohida ta‘kidlangan. Konstitutsiyaning 4-moddasida O‘zbekiston Respublikasining davlat tili o‘zbek tili ekani mustahkamlangani barobarida, O‘zbekiston Respublikasi o‘z hududida istiqomat qiluvchi barcha millat

va elatlarning tillari, urf-odat va an'analari hurmat qilinishini ta'minlashi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratishi qayd etilgan.

Bosh Qomusimizning 8-moddasida "O'zbekiston xalqini millatidan qat'i nazar, O'zbekiston Respublikasining fuqarolari tashkil etadi" degan norma belgilab qo'yilgan. Ana shu konstitutsiyaviy talabdan kelib chiqib, o'z taqdirini O'zbekiston bilan bog'lagan, mamlakatimiz farovonligi yo'lida halol va vijdonan mehnat qilayotgan, o'zlariga bog'liq bo'lmagan holatlarga ko'ra fuqaroligi bo'lmagan shaxsga aylanib qolgan fuqarolarning hayotiy muhim masalalarini hal etishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Konstitutsiyamizning 19-moddasiga ko'ra, "O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeyidan qat'i nazar, qonun oldida tengdirlar", deya belgilangan. Bularning barchasi, o'z navbatida, aholi, ayniqsa, yoshlar ongida insonparvarlik qadriyatlarini, turli millat vakillari o'rtasida o'zaro hamjihatlikni yanada mustahkamlash, bu borada amalga oshirilayotgan ishlarni sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarishni taqozo etdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT)ning "Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi"da belgilangan tenglik, erkinlik, diskriminatsiyaga yo'l qo'ymaslik prinsiplari O'zbekiston Konstitutsiyasida to'la aks etgan.

Millatlararo siyosat va Konstitutsiyaning uyg'unligi

O'zbekiston Respublikasida millatlararo siyosat Konstitutsiyaviy tamoyillarga asoslanadi. Mamlakatda faoliyat yuritayotgan 150 dan ortiq milliy madaniyat markazlari, Do'stlik uylari, Millatlararo munosabatlar qo'mitasi hamda xalqaro totuvlik markazlari Konstitutsiyada belgilangan tenglik tamoyilining amaldagi ifodasidir.

Millatlararo siyosatning asosiy maqsadi — "hamma uchun teng imkoniyat" prinsipini ta'minlash, milliy madaniyatlarni rivojlantirish, turli etnik guruhlar o'rtasida ishonch va o'zaro hurmatni mustahkamlashdir.

Bu borada Prezident Mirziyoyevning 2017-yil 19-maydagi farmoni bilan tashkil etilgan Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik

aloqalari qo‘mitasi muhim rol o‘ynamoqda. Bu tuzilma Konstitutsiyaning millatlararo hamjihatlik tamoyillarini hayotga tatbiq etish bo‘yicha amaliy mexanizm sifatida xizmat qilmoqda. Oxirgi yillarda O‘zbekistonda millatlararo munosabatlarda qator ijobiy ishlar amalga oshirilgani kuzatilmoqda. Buni quyidagi fikrlar ham tasdiqlaydi.

Birinchiidan, millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do‘stlik aloqalarini yanada rivojlantirish sohasida davlat organlari va tashkilotlari, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining fuqarolik jamiyati institutlari bilan o‘zaro hamkorligi yanada oshgan.

Ikkinchiidan, jamiyatda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan mojaroli vaziyatlar va ixtiloflarning barvaqt oldini olish va ularni profilaktika qilish faoliyatini tashkil etish asosi sifatida joylarda millatlararo munosabatlar holatini monitoring qilish tizimi va mexanizmlari yo‘lga qo‘yilgan.

Uchinchiidan, millatlararo muomala madaniyatini tarbiyalash, O‘zbekiston xalqining tarixi va an‘analarini o‘rganish bo‘yicha ta‘lim, axborot va madaniy-ma‘rifiy chora-tadbirlar kompleksi ishlab chiqilgan.

To‘rtinchiidan, millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do‘stlik aloqalarini yanada rivojlantirish sohasida davlat organlari mutaxassislarini, shuningdek, boshqa tashkilotlar xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish borasida samarali mexanizmlar yaratilgan.

Ta‘kidlash joizki, O‘zbekistonda millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglik muhitini mustahkamlash borasida yetarli huquqiy, tashkiliy va institutsional asoslar yaratilgan. Hukumat tomonidan turli millatlarning huquq va manfaatlarini ta‘minlash borasida salmoqli ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Buning natijasida, O‘zbekiston zaminida istiqomat qilayotgan millat va elatlar o‘zlarini tarixiy vatanlarida yashayotganday his qilishayotgani, o‘z ona tillarida muloqotga kirishishlari va ta‘lim olishlari uchun keng imkoniyatlar yaratilgani e‘tirofga molik.

Mamlakat hududida yashab kelayotgan turli millat vakillari uchun axborotni o‘z ona tilida olish imkoniyati taqdim etilgani, bu borada tele va radio eshittirishlar,

gazeta va jurnallar faoliyati yo‘lga qo‘yilgani respublikadagi bag‘rikenglik tamoyillarining yorqin namunasidir.

Eng muhimi, ko‘p millatli fuqarolar o‘rtasidagi munosabatlarda o‘zaro hurmat va do‘stlik ustuvorligi ushbu yo‘nalishdagi davlat siyosatining natijadorligidan dalolat.

Konstitutsiya va bag‘rikenglik siyosatining ijtimoiy ahamiyati

Konstitutsiyada belgilangan bag‘rikenglik va totuvlik tamoyillari O‘zbekiston ijtimoiy hayotining ajralmas qismiga aylangan.

O‘zbekistonda 16 ta din konfessiyasi vakillari faoliyat yuritmoqda. Ularning barchasi Konstitutsiyaning 31-moddasida belgilangan “har kim vijdon erkinligi huquqiga ega” degan tamoyil asosida faoliyat yuritadi.

Bu siyosiy-huquqiy yondashuv natijasida mamlakatimiz “diniy bag‘rikenglik va millatlararo totuvlikning namunaviy modeli” sifatida xalqaro maydonda tan olingan.

2020-yilda O‘zbekiston BMTning Inson huquqlari bo‘yicha kengashiga a‘zo etib saylangani ham bu yo‘nalishda olib borilayotgan siyosatning e‘tirofidir. Istiqlol arafasidagi vaziyatni bir eslang. Farg‘ona va O‘sh voqealari, mitingbozlik, parokandalik, iqtisodiy tushkunlik, boshqa millat vakillarida qo‘rquv va hadiksirash. Bunday sharoitda tinchlik va barqarorlikni ta‘minlash uchun siyosiy va iqtisodiy vaziyatni izga solish, millatlararo munosabatlarning barqaror tizimini yaratish, odamlarda ertangi kunga ishonch tuyg‘usini uyg‘otish zarur edi. Bu vazifalar sharaf bilan ado etildi. Istiqlol yillari Vatanimizda yashayotgan turli xalqlar o‘rtasida o‘zaro hurmat, tenghuquqlilik va hamjihatlikni mustahkamlashga, uning qonuniy asoslarini yaratishga jiddiy e‘tibor qaratildi. Bu tamoyillar O‘zbekiston Konstitutsiyasi va barcha qonunlarimizda muhrlab qo‘yildi. Jumladan, Konstitutsiyamizning 4-moddasida O‘zbekiston davlati o‘z hududida istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning tillari, urf-odatlar va an‘analari hurmat qilinishini ta‘minlashi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratishi alohida ko‘rsatildi. 18-moddada esa mamlakatimizning barcha fuqarolari bir xil huquq va

erkinliklarga egaligi, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar, qonun oldida tengligi belgilab qo'yildi.

Bugun erishgan barcha yutuqlarimizga mustaqillikning ilk yillarida yurtboshimiz boshchiligida qo'yilgan mustahkam poydevor asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Tabiiyki, diyorimizda umrguzaronlik qilayotgan turli millat vakillari o'zlariga ko'rsatilayotgan beqiyos g'amxo'rlikliklarga javoban davlat boshqaruvi ishlarida, ijtimoiy-iqtisodiy hamda madaniy hayotda faol va erkin qatnashmoqdalar. Chunonchi, bugungi kunda senatorlar, Oliy Majlisning Qonunchilik palatasi hamda mahalliy kengashlar deputatlari, yirik korxonalar va tashkilotlar rahbarlari turli millat vakillaridan iborat. Shahar-qishloqlarimizdagi ko'plab o'zini o'zi boshqarish organlariga esa rus, tatar, qirg'iz, qozoq, ukrain, arman, tojik va boshqa millatlarga mansub oqsoqollar rahbarlik qilishayapti.

Xulosa

Konstitutsiya — bu nafaqat davlat boshqaruvi hujjati, balki xalqning ruhiy birligini ifodalovchi, millatlararo totuvlikni ta'minlovchi buyuk qadriyatdir.

O'zbekiston Konstitutsiyasi o'zining insonparvarlik mohiyati, bag'rikenglik va adolat tamoyillari bilan jamiyatdagi ijtimoiy barqarorlikni kafolatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (yangi tahrir). – Toshkent: O'zbekiston, 2023.
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent, 2022.
3. Rimovono I.A. O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. – Toshkent, 2016.
4. Qodirov M. Konstitutsiya va millatlararo munosabatlar. – Toshkent: Adolat, 2021.
5. Raxmonov B. Huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati. – Toshkent: TDYuU nashriyoti, 2020.
6. Majlis Qonun hujjatlari sog'lari bazasi: <https://lex.uz>.